

BOLALARDA TEMIR TANQISLIGI KAMQONLIK KASALLIGI

Kozimova Zarnigor, Sirojiddinov Muhammadrizo

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Pediatriya yo'nalishi 25-02 guruh talabalari

Nazirjonov Orifxo'ja Xusanxo'ja o'g'li

Klinik va patologik anatomiya kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17279807>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 3-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 6-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Temir tanqisligi, anemiya, gemoglobin, o'sish kechikishi, oziqlanish, gematopoez.

ABSTRACT

Ushbu maqolada bolalarda temir tanqisligi va temir tanqisligi anemiyasining kelib chiqish sabablari, klinik belgilar, diagnostika usullari, davolash va profilaktika choratadbirlari tahlil qilinadi. Temir tanqisligi bolalar organizmining o'sish va rivojlanish jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi, shu sababli uni erta aniqlash va to'g'ri davolash katta ahamiyatga ega.

Kirish

Temir inson organizmida muhim mikroelementlardan biri bo'lib, u gemoglobin, mioglobin, sitoxromlar va boshqa fermentlar tarkibiga kiradi. Bolalar organizmida temir moddasining yetarli miqdorda bo'lishi qon hosil bo'lishi, kislorod tashilishi va immun tizimi faoliyatini ta'minlaydi. Temir tanqisligi esa dunyo miqyosida eng keng tarqalgan mikroelement yetishmovchiligi bo'lib, ayniqsa erta yoshdagi bolalarda ko'p uchraydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har uch boladan bittasida turli darajadagi temir tanqisligi kuzatiladi.

Bola sog'lig'i – jamiyat kelajagining eng muhim ko'rsatkichidir. Bugungi kunda bolalarda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri — temir tanqisligi kamqonligidir. Bu holat organizmida temir moddasining yetishmasligi natijasida qon tarkibidagi gemoglobin miqdorining kamayishi bilan kechadi. Kamqonlik bolaning o'sishida, rivojlanishida va immun tizimining faoliyatida jiddiy muammolar keltirib chiqaradi. Shu sababli bu mavzu tibbiyot va pediatriya sohasida dolzarb hisoblanadi

Bolalarda temir tanqisligi bir necha sabablar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

1. Oziqlanish omillari - ona suti bilan emizish qisqa muddatli bo'lsa yoki bola sun'iy oziqlantirilganda. Temirga boy mahsulotlar go'sht, jigar, sabzavotlar yetarli darajada iste'mol qilinmasa, C vitamini yetishmasligi tufayli temirning so'rilishi yomonlashadi.
2. Fiziologik ehtiyojning ortishi. Hayotning birinchi yillarida o'sish tez bo'ladi, temirga bo'lgan talab yuqoridir. O'smirlik davrida gormonal o'zgarishlar tufayli temir sarfi ortadi.
3. Temir yo'qotilishi. Ichak parazitlari askaridoz, giardioz tufayli temir so'rilishi buziladi. Surunkali qon ketishlar masalan, burun qonashi, ichak qon ketishlari sodir bo'ladi. Tug'ma yoki orttirilgan qon kasalliklari.

Temir tanqisligi asta-sekin rivojlanadi. Uning dastlabki bosqichida bola o'zini charchagan, sust, o'yinlarda kam faol bo'ladi. Keyinchalik quyidagi belgilar paydo bo'ladi. Terining oqarib ketishi, lab burchaklarida yoriqlar, soch to'kilishi, tirnoqlarning mo'rtlashuvi, ish-tahaning pasayishi, pica sindromi, bola g'alati narsalarni yeyishga urinish — bo'yoq, tuproq, ohak va boshqalar, yurak urishining tezlashuvi, nafas qisishi. E'tibor va xotira pasayishi, o'qishdagi qiyinchiliklar. Agar temir tanqisligi o'z vaqtida bartaraf etilmasa, u temir tanqisligi anemiyasiga olib keladi.

Diagnostika. Temir tanqisligini aniqlashda laborator tekshiruvlar muhim ahamiyatga ega. Umumiy qon tahlili - gemoglobin darajasi, eritrotsitlar soni, rang ko'rsatkichi.

Biokimyoviy tahlil - zardob temiri, ferritin, umumiy temir biriktiruvchi qobiliyat.

Qo'shimcha tekshiruvlar - parazitlar mavjudligi, oshqozon-ichak tizimi kasalliklarini istisno etish.

Davolash. Temir tanqisligini davolash uch bosqichda amalga oshiriladi:

1. Sababni bartaraf etish — parazitlarga qarshi davo, qon ketishlarni to'xtatish, ratsional ovqatlanish.
2. Temir preparatlari bilan davo — temir sulfat, temir fumarat yoki temir polimaltozat shaklidagi dorilar masalan, Sorbifer Durules, Maltofer, Ferrum Lek kabilar. Davo kursi kamida 2–3 oy davom etadi.
3. Oziqaviy terapiya — go'sht, jigar, olma, ismaloq, sabzi, qora non, don mahsulotlari, quritilgan mevalar iste'moli tavsiya etiladi. Temir tanqisligini oldini olishda quyidagilarga e'tibor qaratish kerak. Homilador ayollar temir preparatlarini profilaktik qabul qilishi kerak. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ona suti bilan kamida 6 oy emizish kerak. Bola ovqatiga erta yoshdan temirga boy mahsulotlar qo'shish kerak. Bolalar bog'chalari va maktablarda temir tanqisligiga qarshi sog'lom ovqatlanish dasturlarini joriy etish kerak.

Xulosa

Temir tanqisligi bolalar orasida eng keng tarqalgan mikronutrient yetishmovchiliklaridan biri bo'lib, u nafaqat gematopoetik tizim, balki butun organizm faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu holat bolalarda aqliy, jismoniy va emotsional rivojlanishning sekinlashishiga, immunitetning pasayishiga, infeksiyon kasalliklarga moyillikning ortishiga olib keladi. Temir tanqisligi oqibatida bolaning o'qishdagi faolligi, diqqat va xotira darajasi ham kamayadi, bu esa kelajakda uning ijtimoiy moslashuviga ham ta'sir ko'rsatadi. Tibbiy amaliyotda temir

tanqisligini erta bosqichda aniqlash uchun profilaktik tekshiruvlar va laborator diagnostika usullarini muntazam qo'llash zarur. Bolaning umumiy qon tahlilini har yili, ayniqsa erta yosh va o'smirlik davrida, muntazam o'tkazish tavsiya etiladi. Shuningdek, homilador ayollar va emizikli onalarda temir tanqisligini oldini olish choralari ko'rilsa, bu holat bolalarda ham kamayadi, chunki temir tanqisligi ko'p hollarda ona organizmidagi zaxiraning kamayishi bilan bog'liq bo'ladi. Temir tanqisligini davolashda faqat dori vositalarini emas, balki kompleks yondashuvni qo'llash muhimdir. Bunda parhezni to'g'ri tashkil etish, vitamin C ga boy mahsulotlar bilan oziqlanish, temir so'rilishiga to'sqinlik qiluvchi choy, kofe, sut mahsulotlarini ma'lum miqdorda cheklash tavsiya etiladi. Davlat miqyosida esa maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablarda bolalarning sog'lom ovqatlanishini nazorat qilish, temirga boy oziq-ovqatlarni majburiy ratsionga kiritish, profilaktik dasturlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, bolalarda temir tanqisligi nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy muammo hamdir. Uni erta aniqlash, to'g'ri davolash va profilaktika qilish orqali sog'lom, faol va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash mumkin. Bu esa har bir oila, tibbiyot xodimi va jamiyatning umumiy mas'uliyatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlari. Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention and Control. Geneva, 2021.
2. Karimov Sh., Qodirova M. Pediatriya asoslari. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2022.
3. UNICEF Uzbekistan. Child Nutrition and Iron Deficiency Report, 2023.
4. Murtazayeva N. Bolalarda mikroelement yetishmovchiligi va uning oqibatlarini. Toshkent, 2020.
5. World Health Organization. Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. Geneva, 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY